

Галицкая Е.Г., Галицкий Е.Б., Петренко Е.С.
г. Москва, инФОМ, ФОМ

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ РОССИЯН ВРЕМЁН СВО

«С течением времени в текущем потоке событий всё осязаемей проступают черты всех, а не только реализовавшихся, возможностей всего разнообразия альтернатив...

Любой момент развития можно интерпретировать, как выбор из некоторого множества возможных изменений...»

В.Г. Гребенников

Специальная военная операция на Украине заметно изменила многие представления россиян, и это не могло не сказаться на их самоидентификации. В опросе ФОМ (май-июнь 2022 г.), репрезентирующем каждый из 85 субъектов РФ, более 60 тыс. россиян 18+ ответили на вопрос, кем, прежде всего, они себя считают. Из перечисленных ниже 12 вариантов самоопределения, ценностных ориентиров предлагалось выбрать сначала не более трёх, а затем – один, самый важный¹. Задача, которая нас заинтересовала, заключалась в изучении относительно однородных, с точки зрения самоидентификации, групп респондентов.

Для этого сначала на данных об ответах на вопрос с множественным выбором респонденты были разделены на 5 кластеров, для представителей каждого из которых были найдены простые логические правила идентификации². Оказалось, что кластеры, найденные по 12 вариантам самоопределения с множественным выбором, практически идеально воспроизводятся лишь по пяти из них, оказавшихся ключевыми, а именно: гражданство России, национальность, поколение, принадлежность семье и пол.

Каждый из пяти построенных кластеров затем был разделён по единственному самому важному варианту самоопределения, указанному респондентом при повторном выборе, причём учитывались лишь часто встречающиеся акценты, а редкие – игнорировались.

В итоге было выделено 14 групп с обязательными, точно определёнными ключевыми ценностными ориентирами (доля каждого –

¹ Люди по-разному отвечают на вопрос «Кто ты?» Посмотрите на карточку и скажите – кто Вы, кем Вы себя считаете прежде всего? Варианты ответа: 1. мужчина / женщина; 2. представитель своего поколения (молодой, зрелый, пожилой и т.п.); 3. представитель своего народа, национальности, этноса (русский, татарин, осетин и т.д.); 4. житель своего региона (республики, области, края и т.п.); 5. житель своего поселения (города, села, посёлка, деревни и т.п.); 6. гражданин России; 7. член своей семьи (отец / мать, сын / дочь, брат / сестра, муж / жена и т.д.); 8. потомок своих предков, представитель рода; 9. человек (хомо сапиенс, землянин, представитель рода человеческого, гражданин мира и т.п.); 10. представитель своей профессии (учитель, врач, инженер, военный и т.д.); 11. приверженец своей религии (православный, мусульманин, буддист и т.д.); 12. человек определённого имущественного положения (бедный, обеспеченный, богатый и т.п.).

² Применялись иерархический кластерный анализ методом Варда с евклидовой метрикой, методы K-means и QUEST.

100%), включая обязательный, точный (100%-й) финальный акцент на одном из них (рис. 1).

Рис.1. Правила отнесения респондента к одной из групп самоидентификации в зависимости от выбора не более трёх ценностных ориентиров и акцента на одном из них

Как видно из рисунка 1, для последующего анализа были оставлены 14 групп самоидентификации: от 1.1. до 5.2. Они маркируются по номеру кластера (от 1 до 5), а затем – номером группы в кластере в порядке уменьшения её размера. Все группы одного и того же кластера, характеризуются строго определёнными выборами (или не выборами) ключевых ценностных ориентиров в первом вопросе, допускающем не более трёх ответов. Различаются же они выбором одного самого важного варианта самоопределения во втором вопросе, т.е. акцентом. (Заметим, что если в какой-то группе в качестве акцента указан вариант самоопределения, отсутствующий в правиле идентификации соответствующего кластера, то, следовательно, этот вариант обязательно выбирается ими и в первом вопросе. Иначе во втором вопросе этот вариант не был бы доступен для них.)

Поясним сказанное примером. В группу 2.2 входят те и только те респонденты, которые сначала выбрали в качестве не более трёх ценностных ориентиров «национальность» и «гражданство России»³, а затем, в качестве единственного, самого важного из них – «гражданство России».

Группы, выделенные на рисунке 1 серым тоном, суммарный размер которых составляет 25% населения, по отдельности не рассматривались, т.к. после их дальнейшего деления по ответам на вопрос с единственным выбором, образовались бы слишком малые для анализа группы.

Таким образом, три четверти населения страны (75%) могут быть разбиты на 14 «чистых» групп с ясно выраженной самоидентификацией. Приведём фразы, составленные из ключевых ответов всех представителей каждой группы.

1.1. «Я – гражданин(-ка) России, мужчина (женщина).» Акцент – страна.

1.2. «Я – гражданин(-ка) России, мужчина (женщина).» Акцент – пол.

1.3. «Я – гражданин(-ка) России, мужчина (женщина), член своей семьи.» Акцент – семья.

2.1. «Я представитель своей национальности.» Акцент – национальность.

2.2. «Я – гражданин(-ка) России, представитель своей национальности.» Акцент – страна.

2.3. «Я представитель своей национальности, мужчина (женщина).» Акцент – пол.

3.1. «Я представитель своего поколения.» Акцент – поколение.

3.2. «Я – гражданин(-ка) России и представитель своего поколения.» Акцент – страна.

3.3. «Я представитель своего поколения, член своей семьи.» Акцент – семья.

³ Гражданство России они должны были выбрать, постольку иначе его бы не было во втором вопросе.

3.4. «Я представитель своего поколения, мужчина (женщина).» Акцент – пол.

4.1. «Я мужчина (женщина).» Акцент» – пол.

4.2. «Я член своей семьи, мужчина (женщина).» Акцент – семья.

5.1. «Я – гражданин(-ка) России.» Акцент – страна.

5.2. «Я член своей семьи.» Акцент – семья.

Мы видим, что представители групп ассоциируют себя с разными по размеру, уровню иерархии сообществами: от России в целом до своей собственной семьи. Рассмотрим особенности групп в порядке этой иерархии.

Во-первых, все представители четырёх групп суммарным размером 25% населения (2.2, 3.2, 1.1 и 5.1) своим единственным, главным ценностным ориентиром называют гражданство РФ.

При выборе трёх ценностных ориентиров все представители первой из этих групп (2.2, 5%), кроме гражданства РФ, называют ещё и принадлежность к своему этносу, второй (3.2, 4%) – к своему поколению, третьей (1.1, 8%) – к своему полу. У представителей четвёртой группы (5.1, 10%) нет никаких, кроме гражданства РФ, обязательных самоопределений. Каждый представитель этой группы даёт в среднем менее двух (1,85) самоопределений при трёх возможных.

Все четыре группы несколько менее состоятельны, чем население страны в целом: доля лиц с личным доходом более 30 тыс. руб. в месяц во всех этих группах одинакова и равна 24% при 27% в целом по стране.

Три из этих четырёх групп (кроме группы 1.1, которая по возрасту не выделяется) заметно старше остальных: доля лиц 61+ здесь составляет 41%, 44% и 35% в группах 2.2, 3.2 и 5.1 соответственно против 27% по стране. Представители же группы 1.1 заметно менее образованы: высшее образование имеют 27% против 32%. Они заметно чаще живут в сёлах или малых городах (47% против 41%).

Основным источником новостей для представителей всех четырёх групп заметно чаще, чем в среднем, служат традиционные СМИ, а не интернет (60%, 59%, 53% и 57% против 47%). Чаще, чем в среднем, они полагают, что правительство России работает хорошо (70%, 69%, 69% и 66% против 60%) и что жизнь в нашей стране через 2-3 года станет лучше (55%, 54%, 51% и 49% против 44% среди всех опрошенных). Однако, относительно своей собственной жизни, жизни своей семьи особого оптимизма они не проявляют (48%, 49%, 51% и 46% против 50%).

В целом можно сказать, что именно эти, представляющие в сумме четверть населения, четыре относительно бедные и пожилые группы, прежде всего ассоциирующие себя с Россией, наиболее позитивно относятся к происходящему в стране.

Следующие две группы (1.3 и 1.2) суммарным размером 12% тоже обязательно называют себя гражданами России, но в качестве главного самоопределения выбирают либо принадлежность к своей семье (1.3), либо к своему полу (1.2).

Личный доход представителей каждой этих двух групп несколько выше, чем в целом по населению: доли лиц с доходом более 30 тыс. руб. в месяц в этих группах одинаковы: 30% против 27% в целом по стране.

Эти две группы заметно моложе рассмотренных ранее четырёх. Доля лиц в возрасте 31-45 лет составляет в группе 1.3 45%, а в группе 1.2 – 37% против 29% среди всех опрошенных. Во второй из этих групп, кроме того, повышена доля лиц в возрасте от 18 до 30 лет: 26% против 20% по стране в целом. Пожилых же (61+) в этих группах всего 11% и 13% соответственно против 27%.

В первой из этих групп (1.3) много женщин (67% против 55% по населению), у многих её представителей есть несовершеннолетние (до 18 лет) дети (58% против 34%). Здесь несколько выше, чем в среднем, доля лиц с высшим образованием (37% против 32%), и специалистов (21% против 16%).

Что касается второй группы (1.2), то в плане образования она особенностей не имеет, при этом в ней повышена доля рабочих (25% против 20%).

В отличие от четырёх рассмотренных ранее групп, основным источником новостей для представителей групп 1.3 и 1.2 чаще служит интернет (50% и 52% против 47%). В плане оценки деятельности правительства эти две группы особенностей не имеют. Что же касается прогнозов относительно изменения жизни через 2-3 года, то в отличие от первых четырёх групп, которые часто ждут улучшений для страны, но не для себя, эти две группы чаще, чем в среднем ждут улучшения своей жизни (59% и 56% против 50%).

В целом эти две тоже обязательно ассоциирующие себя с Россией, сравнительно благополучные и молодые группы 1.3 и 1.2, которые объединяют восьмую часть населения, в плане оценки происходящего в стране на общем фоне не выделяются.

В оставшихся восьми группах доля выбравших гражданство РФ в качестве главного самоопределения равна нулю, а в качестве одного из трёх самоопределений – существенно меньше 100%. Так, наиболее высока она в группе 5.2 (53% против 52% в среднем по опросу).

Вторая после гражданства РФ ступень иерархии – это принадлежность своему этносу. Единственная группа, где такая принадлежность – обязательное для всех главное самоопределение – это группа 2.1 размером 5% населения. Причем ни одно иное самоопределение не набирает в ней 100% не только в вопросе с единственным вариантом ответа, но и в вопросе, допускающем выбор трёх вариантов ответа. Например, гражданином России называют себя в вопросе с тремя вариантами лишь 30% против 52% по опросу в целом.

В группу 2.1 заметно чаще, чем в среднем, входят мужчины (54% против 45%), лица старше 60 лет (39% против 27%). Как и в четырёх рассмотренных нами ранее группах 2.2, 3.2, 1.1 и 5.1, где главным самоопределением служит не этнос, а гражданство РФ, в группе 2.1 чаще,

чем в среднем по опросу, ожидают, что через 2-3 года жизнь в стране улучшится (50% против 44%), а также реже, чем в среднем, проявляют оптимизм относительно своей собственной жизни (47% против 50%).

Как и в этих четырёх группах, новости в группе 2.1 чаще предпочитают узнавать из традиционных СМИ, а не интернета (53% против 47%). Тем не менее, деятельность правительства здесь называют хорошей лишь чуть чаще, чем в целом по опросу (63% против 60%), то есть существенно реже, чем в этих четырёх группах (от 66% до 70%).

Таким образом, можно сказать, что эта национально ориентированная группа, будучи во многом схожей с четырьмя группами, ориентированными на страну, в целом заметно ниже, чем они, оценивает происходящее в стране.

В группе 2.3, кроме национальности в вопросе с возможностью выбора трёх ценностных ориентиров, респонденты обязательно называют пол, и именно пол для них служит во втором вопросе единственным главным вариантом самоопределения.

В эту группу, как и в группу 2.1, заметно чаще, чем в среднем, входят мужчины (55% против 45%). Лиц в возрасте от 31 до 60 лет в ней заметно больше, чем по опросу (62% против 53%).

Что касается источников новостей, то это заметно реже, чем в целом по опросу, традиционные СМИ (42% против 47%), но лишь чуть чаще – интернет (47% против 44%). Зато доля колеблющихся по этому вопросу в данной группе самая высокая из всех 14 групп (11%).

Отличий от населения по оценкам работы правительства группа не имеет. Практически такая, как по населению, здесь и доля тех, кто ожидает улучшения жизни в стране через 2-3 года. А вот улучшений своей жизни представители этой группы ожидают чаще (55% против 50%).

И всё же в целом своими оценками происходящего в стране данная группа практически ничем не отличается от населения России.

Что касается шести оставшихся групп, ассоциирующих себя главным образом со своим поколением (3.1, 3.3, 3.4), семьёй (4.2, 5.2) и полом (4.1), а также четверти населения, не попавшей ни в одну из 14 «чистых» групп, то доли считающих, что правительство работает хорошо, здесь ниже, чем в среднем по опросу (от 53% до 57% против 60%). Таким образом, самоидентификация россиян существенно влияет на их оценку происходящего в стране сегодня.

Список использованной литературы:

1. На пути к антихрупкости: как компании переживают коронаВирус / Рук. авт. колл. А. А. Ослон; Е. С. Петренко, Ю. А. Кот, Е. В. Богомолова, Е. А. Никифорова. — М.: Институт Фонда Общественное Мнение (инФОМ), 2022. — 264 с.
2. Социология пандемии. Проект коронаФОМ / Рук. авт. колл. А.А.Ослон. — М.: Институт Фонда Общественное Мнение (инФОМ), 2021. — 319 с.
3. Богомолова Е. В, Кот Ю. А., Никифорова Е. А., Петренко Е. С. Антикризисные трансформации корпоративной культуры российских компаний во время пандемии COVID-19 // Социологический журнал. 2021. Том. 27. № 4. С. 53-71. DOI: <https://doi.org/10.19181/socjour.2021.27.4.8644>